

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 1 – Enero 1997

Apertura del año judicial

El fiscal y el futuro proceso penal

Jurado: primera experiencia

**Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita**

COMENTARIO

La resolución anotada resuelve con precisión y firmeza el fondo del asunto: la procedencia en el caso concreto del interdicto pedido por los propietarios de la urbanización. Pero en el decurso de su razonamiento, aborda dos temas sumamente polémicos: la procedencia de interdictos de obra nueva contra las Administraciones públicas; y la posición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en el entramado del Poder Judicial, o fuera de él, y por ende los efectos jurisprudenciales de sus fallos (puede verse J. F. Mestre Delgado: «Crónica sobre la jurisprudencia reciente del TCJ», *RAP*, 138: 315-62, 1995, así como la amplia bibliografía que cita).

Las tesis que adopta el Auto reseñado son, en ambos temas, nítidas y sólidamente fundadas. Son, asimismo, controvertidas. La cuestión sigue abierta. Sí es imprescindible señalar, no obstante, que el nombre del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción fue impuesto por la Ley de Conflictos Jurisdiccionales (Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, art. 1).

I. Borrajo Iñiesta

§ 8. Sánchez Guzmán. AP Palma de Mallorca S 17 abril 1996

§ 8.—*PERPETUATIO IURISDICTIONIS*. DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA FRENTE A ENTE PÚBLICO CODEMANDADO. NO HACE DECAER LA COMPETENCIA TERRITORIAL FUNDADA EN EL ARTÍCULO 71 LEC

Sánchez Guzmán c. Tur Marí.

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección 5.ª).

Sentencia de 17 de abril de 1996, rollo 1/95, autos núm. 1013/93.

Segunda instancia de juicio verbal por daños ocasionados por vehículo de motor.

Magistrado Ponente: Zaforteza Fortuny.

Abogado: Planells Costa.

Hechos y cuestiones jurídicas

El actor presentó en Ibiza demanda de juicio verbal por daños ocasionados en una colisión de vehículos frente al otro conductor y frente al Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio promovió inhibitoria en Palma de Mallorca con base en el art. 71 LEC, que fue estimada. Ulteriormente el actor desistió de la demanda frente al Consorcio —como consecuencia de un acuerdo extrajudicial— y mantuvo la pretensión frente al particular. El Juzgado de Palma de Mallorca dictó sentencia declarando su incompetencia territorial. Apelada la sentencia, la Audiencia Provincial sostiene que, en virtud de la regla de la «perpetuatio iurisdictionis», el desistimiento no puede producir alteraciones en la competencia territorial.

Fallo

Se estima íntegramente el recurso de apelación.

Fundamentos de Derecho

Primero: Este proceso se inició a raíz de la demanda interpuesta por don Eduardo Sánchez Guzmán contra don José Tur Marí y contra el Consorcio

de Compensación de Seguros, en reclamación de la suma de 455.520 ptas. y por responsabilidad civil extracontractual derivada de una colisión entre vehículos de motor acaecida en Sant Antoni de Portmany

(Ibiza), demanda que fue presentada en el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Ibiza y posteriormente repartida al núm. 3 de dichos órganos jurisdiccionales. El Consorcio de Compensación de

Seguros, una vez que hubo sido citado para juicio por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Ibiza, promovió cuestión de competencia territorial mediante inhibitoria formulada ante el Decanato de los Juzgados de 1.ª Instancia de Palma, con fundamento en lo establecido en el art. 71 LEC, en la redacción conferida por L 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. Turnado este escrito al Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma, éste resolvió requerir de inhibición al órgano que estaba sustanciando el pleito, y el Juzgado ibicenco accedió al requerimiento, por lo que la competencia territorial para tramitar este procedimiento en primera instancia recayó finalmente en el órgano palmesano. Durante la sustanciación del juicio ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma, la parte actora presentó escritos desistiendo respecto al Consorcio de Compensación de Seguros —como consecuencia del acuerdo extrajudicial alcanzado por ambos litigantes, consistente en el pago a la demandante de la suma de 325.866 ptas.— y manteniendo la pretensión contra el Sr. Tur Marí por importe de 70.000 ptas., más intereses y costas. Concluido el período probatorio, recayó sentencia que, sin entrar en el fondo del asunto, declaró la incompetencia territorial del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma, para el

conocimiento de la demanda instauradora de este litigio, porque la actora había abandonado «las acciones exclusivamente por razón de las cuales se tenía competencia». Ha impugnado la recurrente este procedimiento, impetrando que se declare la competencia del Juzgado *a quo* y se resuelva el fondo del asunto accediendo a los pedimentos contenidos en la demanda.

Segundo: El criterio del Magistrado en Primera Instancia no puede ser compartido por esta Sala, en virtud del efecto de la *perpetuatio iurisdictionis* producido, entre otros, como consecuencia de la presentación de la demanda y de la determinación del órgano jurisdiccional territorialmente competente para el conocimiento de la misma. En efecto, una vez fijada la competencia territorial del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma en relación con este proceso, ese órgano jurisdiccional no puede devenir incompetente por vicisitudes posteriores de las personas o las cosas a las que este pleito se refiere, sino que las variaciones carecen de virtualidad para modificar la atribución competencial. El desistimiento respecto a uno de los demandados con posterioridad a la resolución de la cuestión de competencia, por tanto, no debe implicar la pérdida de ésta por parte del Juzgado que sustanciaba el procedimiento.

Tercero: En lo que concierne al fondo del asunto planteado en este litigio, procede estimar la pretensión deducida por la actora, declarando que el Sr. Tur Marí incurrió en la responsabilidad extracontractual prevista en el art. 1902 CC, conclusión que se desprende de las pruebas aportadas por el demandante, en concreto las fotografías aportadas a los autos (documentos núms. 3 a 7), el informe pericial emitido por el Sr. Gómez Iglesias (documento núm. 8), el presupuesto de reparación (documento núm. 9), y la copia del atestado confeccionado por la Policía Local de Sant Antoni de Portmany (folios 123 a 126), muy especialmente en lo referente a la localización de los desperfectos en los vehículos, la descripción del lugar del accidente y el informe acerca del desarrollo del mismo. Todos estos medios de prueba han demostrado que la causa de la colisión de autos radicó en la imprudente irrupción del vehículo guiado por el demandado en la calzada por la que transitaba, con preferencia, el actor.

Cuarto: La íntegra estimación del recurso de apelación y de la demanda, deben conllevar la imposición de las costas de ambas instancias al demandado, en aplicación de lo establecido en los arts. 523 y 736 LEC.

COMENTARIO

La presente sentencia hace una impecable aplicación de la regla de la *perpetuatio iurisdictionis*, en virtud de la cual la jurisdicción y la competencia del Juez se fijan con arreglo al estado de hecho y a las normas vigentes en el momento de producción de la litispendencia (al respecto, *vid.* la magnífica monografía de José Manuel CHOZAS ALONSO, *La perpetuatio iurisdictionis: un efecto procesal de la litispendencia*, Granada, 1995). Si la competencia territorial en este caso venía determinada, con base en el art. 71 LEC, por la presencia como codemandado de un ente público, el ulterior desistimiento frente a dicho codemandado no puede alterar sobrevenidamente la competencia territorial.

Siendo impecable la aplicación de la regla de la *perpetuatio iurisdictionis*, cabe dudar, sin embargo, aunque no sea objeto directo de la sentencia comentada, que la competencia territorial tuviera que haberse fijado en este caso con base en el art. 71 LEC. El denominado fuero especial de las Administraciones públicas, aparte de no tener, a mi juicio, carácter imperativo o improrrogable, debe ceder cuando la demanda se dirige también frente a un particular; y, sobre todo, debe ceder cuando por razón de la materia, como sucede en el juicio verbal del automóvil, concurre una regla especial de competencia territorial imperativa o improrrogable (cfr. párrafo 2 de la disposición adicional primera de la LO 3/1989, de 21 de junio).